

СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ ФАЗЫЛЯ ИСКАНДЕРА

Нематжонова Нафиса Боходировна

преподаватель в ФерГУ

Икболжонова Сабрина

студентка 2 курса, ФерГУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается своеобразие прозы писателя, тематика и проблематика его произведений, а также сложный художественный мир, основными аспектами которого являются открытый смелый юмор, создание духовно - нравственного пространства, оригинальность манеры повествования.

***Ключевые слова:** литература, художественный мир, тематика, проблематика произведения, нравственные ценности.*

В творчестве каждого крупного писателя, каким, несомненно, является Ф.Искандер, существует собственная концепция мира, в которой отражены его взгляды, мировоззрение, мироощущение. Этим определяется вклад творческой личности в мировую литературу. Представление о мире, о нравственно-духовном поиске человеческой личности сложного, глубокого писателя, соединившего в своем творчестве достоинства двух национальных культур - русской и абхазской - представляет особый интерес. Произведения Ф.Искандера, созданные в разные годы, были востребованы не только читательскими кругами, но и критикой. Цель литературной критики, как правило, - истолковать произведение, оценить его художественные достоинства, рассмотреть явления действительности, отраженные в этом произведении. Творческому поиску

Ф.Искандера посвящено немало критических статей, однако, большинство из них является откликом на одно, максимум два, произведения. Проблемы творчества писателя, его новаторство и актуальность в контексте двух литератур, рассматриваются в данной работе в рамках художественной системы писателя, включающей, на формальном уровне, роман, повесть, рассказ, а на содержательном - систему персонажей и событий. Подробно исследуется также художественный мир Ф.Искандера, объемными частями которого являются предметный мир, особенности юмора как основополагающего начала многих произведений, законы собственного литературного времени.

Творческий поиск писателя, его сложный художественный мир, основными аспектами которого являются открытый смелый юмор, создание духовно - нравственного пространства, оригинальность манеры повествования, не раз становились предметом внимания критиков и литературоведов. На искандеровском юморе как составной части мироощущения сделан акцент в книге Н. Б. Ивановой «Смех против страха, или Фазиль Искандер» (1990). Н. Иванова исследует тему противопоставления человеческой личности тоталитарному миру на основе произведений писателя «Рассказы о Чике», «Сандро из Чегема», повести «Созвездие Козлотура», некоторых рассказов. Н. Иванова делает следующие выводы: смех у Ф. Искандера является художественным средством, которое возвращает миру равновесие, потерянное в результате вторжения тоталитаризма в частную жизнь человека. В художественной системе Ф. Искандера юмористическая подоплека повествования имеет коннотативное значение: она противопоставлена страху, приходящему извне.

Смех, по мнению Н. Ивановой, внутренняя защитная реакция, она идет от душевного настроения индивидуума, в то время как страх является внешним, чуждым явлением, смех обладает жизнеутверждающим началом: он углубляет понимание жизни и дает суровую оценку человеческим недостаткам.

Художественным особенностям прозы и публицистики Ф. Искандера посвящена глава в книге В. А. Бигуаа «Абхазская литература в историко-

культурном контексте. Исследования и размышления». По мнению исследователя, важнейшими стилиобразующими средствами и неотъемлемыми компонентами поэтической структуры произведений писателя является гипербола, гротеск и аллегория. Вместе с тем, в прозе Ф. Искандера, в структуре его произведений ощущаются принципы публицистических жанров - статьи, очерка, эссе, а также мемуара. Анализируя особенности поэтики романа «Сандро из Чегема», В. Бигуаа обращает внимание на тот факт, что произведение построено из отдельных рассказов, но вместе они составляют целостное, необычное для жанра современного романа произведение. Мироззрение Ф. Искандера, считает автор, сформировалось под влиянием русской «оппозиционной» философии и литературы первой половины XX века, которые преследовались в СССР. Именно поэтому, считает исследователь, создается впечатление, что взгляды писателя, не смотря на свою оригинальность, не являются новыми.

Творчество Ф. Искандера неоднократно становилось темой научных трудов современных ученых. Большой интерес представляет кандидатская диссертация А.В. Лачинова, защищенная в Нальчике, в 1998 году - «Человек и мир в художественной системе Ф. Искандера». Для творчества многих современных писателей (Ч. Айтматова, В. Распутина, В. Астафьева и др.), среди которых достойное место занимает Ф. Искандер, память является некой мировоззренческой доминантой, организующей единство героя. Важным аспектом данной проблемы является память детства, что в прозе писателя имеет особое место. Для Ф. Искандера память детства - отмечает автор работы - это еще и память о собственном детстве, что придает повествованию правдивость и красочность. Историческая память, по мнению исследователя, является несомненным атрибутом высокого уровня общественного и национального самосознания. Художественное осмысление исторической памяти включает в себя два аспекта - мифологический и собственно исторический. Также в работе детально рассмотрена проблема взаимодействия человека и природы в

художественной системе Ф. Искандера. Автор отмечает, что творчеству писателя присуще очеловечивание природы - антропоморфизм и отражение природного в человеке.

Произведения, созданные на русском языке, отражающие самобытность культуры, к которой принадлежит создавший их автор, непременно должны быть прочитаны русским читателем и изучены русским литературоведением. Диалог двух культур - почва крайне благодатная для исследователя - существование подобного диалога делает возможным взаимное духовное обогащение двух народов, а, значит, способствует бережному, доброжелательному отношению к духовным ценностям людей иной национальности. Обращенные к нам голоса необходимо услышать. Необходимо помочь читателю в понимании произведений, созданных на его родном языке, но в условиях иной культуры, разъяснить ему ценность этих произведений. Именно готовность народов услышать друг друга делает возможным диалог культур и духовных ценностей, столь необходимый в современном мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nematjonova N. B., Fariza M. Artistic World of Iskander Fazil //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 32-34.
2. Nematjonova N. B., Dilafruz R. The Question of the Division of Parts of Speech in the Russian Language //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-31.
3. Nematjonova N. B., Samandar M. The Question of the Category of Noun Gender //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 39-42.
4. Nafisa N., Diana K. Analysis of Nabokov's " Lolita" //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 9-11.
5. Нематжонова Н. Б., Каримов Ж. ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛИЗМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 281-284.
6. Nematjonova N. PECULIARITIES OF FAZIL ISKANDER'S CREATIVITY THROUGH THE PRISM OF NATIONAL IDENTITY //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-26.